

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368888>

УДК 66.011

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЛОКА ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БЕНЗИНА

Е.А. Ашихмин,

магистрант 1 курса, напр. «Химическая технология», институт Химии,
ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского»,
инженер-химик,
АО «ИНИУС»

И.А. Никифоров,

к.х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского»,
заместитель руководителя отдела моделирования технологических
процессов,
АО «ИНИУС»

А.А. Колокин,

руководитель отдела проектирования,
АО «ИНИУС»,
г. Саратов

Аннотация: В данной статье рассмотрена математическая модель блока вторичной переработки бензина для компьютерного тренажерного комплекса. Все измеряемые на реальной установке параметры соответствуют параметрам динамической модели реальной установки, в составе компьютерного тренажерного комплекса, что позволяет повысить уровень навыков у обслуживающего персонала блока вторичной переработки бензина по выполнению действий в условиях нормальной эксплуатации, пуска, останова и при возникновении аварийных ситуаций.

Ключевые слова: моделирование, математическая модель, компьютерный тренажерный комплекс, динамическая модель

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF A BLOCK OF THE GASOLINE SECONDARY PROCESSING

E.A. Ashikhmin,

1st year master's student, direction "Chemical Technology", Institute of Chemistry,

Saratov State University,
chemical engineer,
AO «INIUS»

I.A. Nikiforov,

Ph.D., Associate Professor,
Saratov State University,

deputy head of the technological process modeling department.
AO «INIUS»

A.A. Kolokin

head of the design department,
AO «INIUS»,
Saratov

Annotation: This article studies a mathematical model of a block of the gasoline secondary processing for a computer simulator compldirection All parameters measured on a real installation accordance to the parameters of a dynamic model of a real installation, as part of a computer training complex, allows to increase the level of work skills of the operating personnel of the block of the gasoline secondary processing to accomplish the actions in conditions of normal operation, starting, stopping and in the cases of emergencies.

Keywords: modeling, mathematical model, computer training complex, dynamic model

Основными причинами аварий на химически опасных объектах являются нарушение технологического регламента, отказ оборудования, низкая квалификация сотрудников, принимающих участие в технологическом процессе, неграмотные действия сотрудников, локализирующие и ликвидирующие аварии и др. [1, 2]. Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» руководство предприятий, сфера деятельности которых относится к эксплуатации опасных производственных объектов, обязано осуществлять подготовку и аттестацию работников [3]. Цель мероприятий заключается в поддержании и повышении квалификации сотрудников, которые непосредственно влияют на безопасность работы промышленных объектов. В последние годы для подготовки кадров начали применяться типовые тренажерные комплексы, построенные на базе компьютерных программных комплексов, в основе которых лежат математические модели основных процессов и аппаратов химической технологии, например, насосной станции, массообменной колонны, сепаратора и т.д. [4-6].

Нами разработан компьютерно-тренажерный комплекс блока вторичной переработки бензина в среде программного комплекса УТК 7.0. (АО «ИНИУС», г. Саратов) [7]. Разработанный тренажерный комплекс соответствует всем необходимым требованиям, в его основе заложены динамические математические модели технологических аппаратов, которые входят в состав объединённой модели [8]. Моделируются все необходимые для управления технологическим процессом аппараты, такие как печи, емкости, насосы, аппараты воздушного охлаждения, регулирующие клапаны, электрозадвижки, отсечные клапаны, ручные задвижки и датчики КИПиА.

Мнемосхема РСУ, с индикацией данных, полученных на основании расчетов разработанной математической модели представлена на рисунке 1.

Подтверждение правильности работы модели заключается в соответствии данных, полученными при расчетах КТК регламентных режимов работы действующей установки с погрешностью менее 5 %. Ниже в таблице 1 представлены значения технологических параметров для реальной установки, КТК и нормы технологического режима.

Таблица 1 – Значения технологических параметров для реальной установки и КТК

Параметр	Регламентные значения	Значения КТК	Значения для реальной установки
Температура верха К-5, МПа	0,05 – 0,35	0,087	0,082
Температура верха К-5, °С	н/о – 90	88,5	89,2
Уровень в кубе К-5, %	25 – 80	49,2	51,6
Температура «горячей струи» на входе в К-5, °С	150 – 210	178,6	184,1
Температура стабильного бензина К-8 на входе в К-5	90 – 110	97,4	104,8

Заключение. Как видно из таблицы 1 совпадение параметров с высокой точностью позволяет сделать вывод о том, что разработанная математическая модель может использоваться в составе компьютерного тренажерного комплекса по обучению персонала в различных ситуациях.

Список литературы

[1] Панкратов И.С. Моделирование аварийных ситуаций на тренажерном комплексе производства ароматических углеводородов. / И.С. Панкратов, А.А. Кривоносов, О.В. Бурухина, И.А. Никифоров. // Современные проблемы и пути их решения в науке, производстве и образовании. – 2019. №8. 134-138 с.

[2] Острейковский В.А. Техногенный риск: Введение в теорию. / В.А. Острейковский. – Сургут: Издат. центр СурГУ, 2009. 62 с.

[3] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

[4] Анненков И.С. Разработка динамической модели блока ЭЛОУ / И.С. Анненков, А.А. Кривоносов, И.А. Никифоров // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии. – Саратов, 2018. 299-301 с.

[5] Глебова Е.В. Снижение риска аварийности и травматизма в нефтегазовой промышленности на основе модели профессиональной пригодности операторов: автореф. дис. на соис. уч. степ. докт. техн. наук (05.26.03) / Глебова Елена Витальевна; РГУНГ им. И.М. Губкина. – Москва, 2009. 46 с.

[6] Никифоров И.А. Моделирование ректификации. / И.А. Никифоров, Ю.А. Грачева. // Экспериментальные и теоретические исследования в XXI веке: проблемы и перспективы развития. – Ростов-на-Дону, 2018. 46-49 с.

[7] Абросимов М.Б., Инструментальные средства для моделирования ТП и разработки тренажерных комплексов / М.Б. Абросимов, Е.А. Гильман, А.А., Кривоносов – Автоматизация в промышленности. – 2007. № 8. 43-45 с.

[8] Гриценко А.В. Влияние водяного пара на эффективность разделения нефтяных фракций при ректификации / А.В. Гриценко, И.А. Никифоров // Актуальные вопросы современной науки, технологии и образования. – Энгельс, 2020. 215-217 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pankratov I.S. Modeling of emergency situations at the training complex for the production of aromatic hydrocarbons / I.S. Pankratov, A.A. Krivonosov, O.V. Burukhina, I.A. Nikiforov // Modern problems and ways of their solution in science, production and education. – 2019. No.8. 134-138 p.

[2] Ostreikovskiy V.A. Technogenic risk: An Introduction to theory / V.A. Ostreikovskiy. – Surgut: Izdat. the center of SurGU, 2009. 62 p.

[3] Federal Law No. 116-FZ of 21.07.1997 (as amended on 29.07.2018) "On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities".

[4] Annenkov I.S. Development of a dynamic model of the ELOU block / I.S. Annenkov, A.A. Krivonosov, I.A. Nikiforov // Modern problems of theoretical and experimental chemistry. – Saratov, 2018. 299-301 p.

[5] Glebova E.V. Reducing the risk of accidents and injuries in the oil and gas industry based on the model of professional suitability of operators: Annotation. dis. at the sois. uch. step. doct. Technical Sciences (05.26.03) / Elena Vitalyevna Glebova; Gubkin Russian State Technical University. – Moscow, 2009. 46 p.

[6] Nikiforov I.A. Modeling of rectification / I.A. Nikiforov, Yu.A. Gracheva // Experimental and theoretical research in the XXI century: problems and prospects of development. – Rostov-on-Don, 2018. 46-49 p.

[7] Abrosimov M.B., Tools for modeling TP and development of training complexes / M.B. Abrosimov, E.A. Gilman, A.A., Krivonosov – Automation in industry. – 2007. No. 8. 43-45 p.

[8] Gritsenko A.V. The influence of water vapor on the efficiency of separation of oil fractions during rectification / A.V. Gritsenko, I.A. Nikiforov // Actual issues of modern science, technology and education. – Engels, 2020. 215-217 p.

© *Е.А. Ашихмин, И.А. Никифоров, А.А. Колокин, 2022*

Поступила в редакцию 5.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Ашихмин Е.А., Никифоров И.А., Колокин А.А. Разработка математической модели блока вторичной переработки бензина // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>